

**РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН
АФГАНИСТАНА: ВОЗМОЖНОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И НОВЫЕ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ**

Полвонова Мохимбону

Bonupolvonova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18059370>

Цель: Исследование роли международного сообщества в защите прав женщин в Афганистане, анализ эффективности существующих гуманитарных программ и новых дипломатических и юридических подходов к решению проблемы гендерной дискриминации.

Методы: В работе использован сравнительный анализ ситуации до и после августа 2021 года, изучение статистики гуманитарных организаций (ООН, ВОЗ, ВБ), а также анализ международно-правовых инициатив и дипломатических отчетов о признании правительства талибов.

Результаты: Международное сообщество использует два подхода: гуманитарная помощь для поддержки населения и юридическое давление (с 2024 года) против талибов.

Первые меры не отменяют ограничений, так как помощь носит временный характер.

Судебные процессы должны с большой вероятностью решить ситуацию. Ее усложняет раскол в международном признании режима (Россия, Китай против западных стран).

Заключение: Традиционная помощь и дипломатия неэффективны против идеологии.

Юридические механизмы являются важным сдвигом. Ключевая проблема: отсутствие единства на международном уровне, что позволяет талибам игнорировать давление. Без согласованных действий и четких рычагов принуждения к соблюдению прав женщин прогресс маловероятен.

Введение

Актуальность темы: системный кризис прав женщин в Афганистане после августа 2021 года представляет собой вызов для международного гуманитарного права и дипломатии. Ситуация эволюционирует от гуманитарной катастрофы к установлению режима гендерного разделения, требуя переоценки традиционных подходов международного сообщества. Постановка проблемы заключается в фундаментальном разрыве между масштабной международной помощью, смягчающей последствия кризиса, и неспособностью остановить или обратить вспять процессы системного уничтожения прав и свобод афганских женщин. Эффективность классической дипломатии и гуманитарного вмешательства оказалась предельно низкой в условиях идеологически мотивированного режима.

Методы

Для комплексного анализа использованы нормативно-правовой анализ (1), мониторинг дипломатических и юридических инициатив (2), сравнительный анализ (3).

Источники (с 2021 года): документы властей Афганистана, данные ООН, судебные материалы, аналитика правозащитных организаций.

Результаты

С 2021 года талибы издали более 70 указов, ограничивающих права женщин и девочек.¹ «После введенного в декабре 2024 года запрета вскоре ни одна девочка в Афганистане не будет получать среднее или высшее образование», пишет ООН.² Женщинам запрещается произносить что-либо вслух на публике и показывать лицо вне дома. «Мохтасабинам» (полиции нравов Талибана) позволено вмешиваться в общественную жизнь афганцев - контролировать, что те носят и в каком виде появляются в общественных местах, что они едят и пьют.³ Медицинские работники считают, что с августа 2021 года материнская, младенческая и детская смертность возросла.⁴ Афганские женщины подвергаются тяжелым травмам, межличностному насилию и патриархальным установкам в обществе.⁵ Ранние браки и подростковая беременность могут еще больше препятствовать женщинам в получении образования. Женщины имеют ограниченные возможности для трудоустройства или предпринимательства, а также для самостоятельного заработка.⁶ Женщины угнетаются непоследовательными и непредсказуемыми изменениями в государственных правилах и положениях, недоступностью юридической консультации и советов, а также особенностями функционирования традиционной системы правосудия.⁷ Афганские женщины теряют основные права при режиме талибов: девочкам запрещают посещать школу, навязывают обязанность носить бурку, запрещены поездки на дальние расстояния, а доступ к общественным учреждениям ограничен.⁸ Афганистан остается одной из беднейших стран мира, система здравоохранения и экономика которой в значительной степени зависят от иностранной помощи; 80% национального бюджета обеспечивается международным сообществом.⁹

¹ ЮНЕСКО (2005). ЮНЕСКО предоставляет слово афганским девочкам и женщинам и призывает восстановить их права. Доступно по адресу: <https://www.unesco.org/ru/articles/yunesko-predostavlyayet-slovo-afganskim-devochkam-i-zhenschinam-i-prizyvaet-vosstanovit-ikh-prava> [Дата обращения: 6 марта 2025 г.].

² Организация Объединенных Наций (2025). ООН: афганским женщинам грозит полная социальная, экономическая и политическая изоляция. Доступно по адресу: <https://news.un.org/ru/story/2025/06/1465381> [Дата обращения: 17 июня 2025 г.].

³ BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА (2024). «Скрывать свой голос, лицо и тело». Талибы постановили, что звучание женского голоса — это порок. Доступно по адресу: <https://www.bbc.com/russian/articles/c5yl2pzpeqdo> [Дата обращения: 28 августа 2024 г.].

⁴ Rubenstein, L., Jalazai, R., Spiegel, P., & Glass, N. (2023). The crisis of maternal and child health in Afghanistan. *The Lancet*, 401(10371), 87-90.

⁵ Jewkes, R., Corboz, J., & Gibbs, A. (2018). Trauma exposure and IPV experienced by Afghan women: analysis of the baseline of a randomised controlled trial. *PLoS one*, 13(10), e0201974.

⁶ Mohsen, A., Ahmadzai, A., & Modaser, Z. (2021). Women entrepreneurship in developing countries: the context of Afghanistan. In *The Emerald handbook of women and entrepreneurship in developing economies* (pp. 213-228).

⁷ Kotokey, A., & Borthakur, A. (2021). The ideological trajectory within the Taliban movement in Afghanistan. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 15(2), 205-219.

⁸ Saleem, S. M., Shoib, S., Dazhamyar, A. R., & Chandradasa, M. (2021). Afghanistan: decades of collective trauma, ongoing humanitarian crises, Taliban rulers, and mental health of the displaced population. *Asian journal of psychiatry*, 65, 102854.

⁹ Lancet, T. (2021). Afghanistan: the international community must act. *Lancet (London, England)*, 398(10314), 1851.

Исследование в Афганистане показывает, 79,1% имели симптомы депрессии. По прогнозам, афганская экономика потеряет 9,6 миллиарда долларов США (2/3 ВВП).¹⁰

Рис. 1: хронология ограничения прав женщин в Афганистане (2021-2025).¹¹

В мае 2022 года запускается проект Всемирного банка по поддержке основных услуг (Health Emergency Response), обеспечивающего зарплаты женщинам-медикам.¹² В августе, к годовщине прихода талибов ООН сообщила, что за первое полугодие 2022 года гуманитарную помощь получили 22,9 миллиона человек (94% от нуждающихся). Помощь включала продовольствие, предметы первой необходимости, медицинскую помощь и поддержку сельского хозяйства. Ключевой задачей было поддержание базовых услуг, включая здравоохранение для женщин.¹³ Также стартовала международная кампания «Голоса афганских девушек» (#AfghanGirlsVoices), целью которой было привлечь

¹⁰ UN WOMEN (2025). *FAQs: What it's like to be a woman in Afghanistan in 2025*. Доступно по адресу: https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/faqs-afghanistan#_ftn1 [Дата обращения: 7 августа 2025 г.].

¹¹ CENTRE for INFORMATION RESILIENCE (2025). *Restrictions on Women's Rights in Afghanistan: Reported Measures and Timeline (2021–2025)*. Доступно по адресу: <https://www.info-res.org/afghan-witness/reports/restrictions-on-womens-rights-in-afghanistan-reported-measures-and-timeline-2021-2025/> [Дата обращения: 2 декабря 2025 г.].

¹² The World Bank (2022). *AFGHANISTAN HEALTH EMERGENCY RESPONSE (HER) PROJECT (P178775)*. Доступно по адресу: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099052623082024144/pdf/P17877500a02cc0c50b3200e1dbd2b7b1fd.pdf> [Дата обращения: май 2022 г.].

¹³ UN Sustainable Development Group (2022). *One year since the Taliban takeover: We can't turn our backs on Afghanistan's future*. Доступно по адресу: <https://unsdg.un.org/latest/blog/one-year-taliban-takeover-we-cant-turn-our-backs-afghanistans-future> [Дата обращения: 15 августа 2022 г.].

внимание к запрету на образование для девочек и добиться его отмены.¹⁴ В 2024 году Всемирная продовольственная программа открыла швейный мастер-класс для женщин в Афганистане, чтобы они могли работать на дому.¹⁵ ВОЗ в Афганистане доставила 8 метрических тонн жизненно важных медицинских принадлежностей в провинциальную больницу Бадахшана для распределения в отдаленные и труднодоступные медицинские учреждения: хирургические наборы для лечения травм, пневмонии и холеры, предназначенные для удовлетворения критически важных потребностей здравоохранения. «Благодаря этим поставкам мы намерены в течение следующих 3 месяцев расширить услуги первичной и вторичной медико-санитарной помощи для более чем 30 000 человек в провинции Бадахшан...», писали World Health Organization Afghanistan в июле 2024 года.¹⁶

В начале 2025 года была запущена международная кампания «60 Afghan Women Leaders» с петицией и сбором средств для их эвакуации в третьи страны, например, в Бразилию.¹⁷ С 2025 года в парижской студии Vegum готовят еженедельную прямую трансляцию программы Tabasum, которая ведется каждый четверг вечером. Транслируемая через спутник в дома в Афганистане, Tabasum предоставляет женщинам и девушкам безопасное пространство для обучения и обмена опытом.¹⁸

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды объявили о начале судебного разбирательства против Афганистана в Международном суде, утверждая, что систематическая дискриминация и насилие со стороны талибов по гендерному признаку нарушают обязательства Афганистана по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, ратифицированной Афганистаном (2003 г.). Это будет первый случай, когда дело будет передано в суд в рамках этого договора.¹⁹ Летом 2025 года выдан орден Палатой предварительного производства II Международного уголовного суда (МУС) на арест верховного лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзаде и председателя Верховного суда «Талибана» Абдула Хакима Хаккани.²⁰

Таб. 1: Отдельные государства, в которых до июля 2024 года проживали представители Талибана.

¹⁴ EDUCATION CANNOT WAIT. #AfghanGirlsVoices. Доступно по адресу: <https://www.educationcannotwait.org/afghan-girls-voices>

¹⁵ DARYO (2024). *World Food Program launches sewing workshop for women in Afghanistan*. Доступно по адресу: <https://daryo.uz/en/2024/03/26/world-food-program-launches-sewing-workshop-for-women-in-afghanistan/> [Дата обращения: 26 марта 2024 г.].

¹⁶ World Health Organization Afghanistan (2024). Доступно по адресу: <https://www.facebook.com/WHOAfghanistan/posts/who-afghanistan-has-delivered-8-metric-tonnes-of-essential-medical-supplies-to-t/880233904132722/> [Дата обращения: 30 июля 2024 г.].

¹⁷ Parmanews (2025). *Международное сообщество пытается спасти афганских активисток*. Доступно по адресу: <https://parmanews.ru/istorii/111537/> [Дата обращения: 24 марта 2025 г.].

¹⁸ UNESCO (2025). *Broadcasting education and hope to women and girls in Afghanistan*. Доступно по адресу: <https://www.unesco.org/en/articles/broadcasting-education-and-hope-women-and-girls-afghanistan> [Дата обращения: 20 августа 2025 г.].

¹⁹ HUMAN RIGHTS WATCH (2024). *Afghanistan Events of 2024*. Доступно по адресу: <https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/afghanistan> [Дата обращения: 2024 г.].

²⁰ ООН (2025). *Афганистан: МУС выдал ордера на арест лидера и главного судьи «Талибана»*. Доступно по адресу: <https://news.un.org/ru/story/2025/07/1465961> [Дата обращения: 8 июля 2025 г.].

Но с другой стороны, правительство талибов в Афганистане с момента прихода группировки к власти в 2021 году, была признано Россией.²¹ До сих пор ряд стран, включая те, которые исторически считали эту группировку врагами, обращаются к ним с предложением о сотрудничестве. Однако до четверга никто официально не признавал талибов. В 2024 году Пекин на официальной церемонии признал бывшего представителя Талибана Билала Карима официальным посланником в Китае. Пакистан, не смотря на многие проблемы в отношениях, пытается урегулировать ситуацию с Афганистаном. В апреле этого года заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар встретился с Муттаки и другими афганскими официальными лицами в Кабуле. Дар и Муттаки снова поговорили в мае. В мае 2025 года министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар поговорил с Муттаки по телефону, это был их первый публично признанный разговор. 17 мая того же года Муттаки посетил Иран для участия в Тегеранском диалоговом форуме.²²

Обсуждение

На протяжении четырех лет непрерывно со стороны международных организаций оказывалась помощь: медикаментами, продовольствием и поддержкой сельского хозяйства, в сфере образования. Но этого всего было очевидно мало, когда с другой стороны давление со стороны правительства на женщин увеличивались с особой жестокостью. Потому что первые в проблемной ситуации пытались решить и помочь в ее следствиях. Но когда талибы были переданы Международному суду начинается процесс решения причины такого тяжелого состояния женщин в стране.

State	Ambassador status Y/N
China	Yes
Iran	No
Kazakhstan	No
Kyrgyzstan	No
Malaysia	No
Pakistan	No
Qatar	No
Russia	No
Turkiye	No
Turkmenistan	No
UAE	No
Uzbekistan	No

Note: number of states differs from official Taliban numbers

State	Ambassador status Y/N
Bulgaria	No
Czech Republic	No
Egypt	No
Germany (Berlin and Bonn)	No
India	No
Indonesia	No
Iraq	No
Netherlands	No
Norway	No
Oman	No
Pakistan	Yes*
Russia	Yes*
Spain	No
Turkiye	Yes*
UAE	Yes*

Total number of states hosting Taliban representatives (including ones on previous table): 23
* Representatives upgraded to ambassador
Note: number of states differs from official Taliban numbers

Таб. 2: Отдельные штаты, в которых с июля 2024 по июль 2025 года разместились представители Талибана.

²¹ The International Institute for Strategic Studies (2025). *Will Russia's diplomatic recognition of the Afghan Taliban government have a domino effect?* Доступно по адресу: <https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2025/08/will-russias-diplomatic-recognition-of-the-afghan-taliban-government-have-a-domino-effect/> [Дата обращения: 8 августа 2025 г.].

²² ALJAZEERA (2025). *Russia recognises the Taliban: Which other countries may follow?* Доступно по адресу: <https://www.aljazeera.com/news/2025/7/4/russia-recognises-the-taliban-which-other-countries-may-follow> [Дата обращения: 4 июля 2025 г.].

Так как созданные механизмы привлечения к ответственности в Афганистане не сработали, нужно приступить к исполнению решения Международного суда. Однако, поддержка и хорошие отношения с другими странами может укрепить уверенность талибов в правильности своих действий, что вероятно может усложнить ситуацию на пути решения проблемы угнетения женщин – свержения власти. Вероятно будет трудно перейти в коротком сроке на путь развития, но первый шаг должен поставлен как можно скорее - секуляризация.

Вывод

Проведенный анализ показывает, как традиционные методы гуманитарной помощи и дипломатическое давление (краткосрочные решения) оказались недостаточными в условиях жесткого идеологического режима, потому что это борьба лишь со следствиями самой проблемы. Важным сдвигом стал переход к использованию международных юридических механизмов, таких как иски в Международный суд ООН со стороны Германии, Канады, Нидерландов и Австралии, а также выдача ордеров на арест лидеров движения МУС. Нужно понимать, что защита прав женщин в Афганистане требует не только борьбы со следствиями угнетения, но и активного принуждения к исполнению международных обязательств через судебные инстанции. Первым и необходимым шагом к долгосрочному развитию страны должна стать секуляризация, без которой восстановление базовых человеческих свобод представляется невозможным.